

УДК 351.74 : 342.922

Манько Геннадій Валерійович –

здобувач кафедри адміністративного, кримінального права і процесу
Інституту права ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права»

Gennady V. Manko –

seeker for the candidate's degree

at the Department of administrative, criminal law and procedure of
the Institute of Law of the
International University of Business and Law
(37 a 49 KhersonskaHvardiiskaDyviziiia, Kherson, 73038, Ukraine)

Визначення здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів

У статті визначено поняття та особливості здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів. Встановлено, що під адміністративними процедурами у сфері захисту довкілля та природних ресурсів розуміється встановлений законодавством України порядок діяльності органів публічної адміністрації, результатом якої є прийняття адміністративного акта (довідки, дозволу, реєстрації, свідоцтва, рішення, ліцензії тощо), спрямованої на забезпечення природовикористання об'єкта відповідно до його цільового призначення з метою ведення господарської діяльності, реалізації інтересів суб'єктів звернення у створенні оптимальних умов життєдіяльності.

Ключові слова: адміністративні процедури у сфері екології та природних ресурсів, довкілля, дозвіл, ліцензія, природний об'єкт, публічні послуги, цільове призначення.

В статье определено понятие и особенности осуществления административных процедур в сфере защиты окружающей среды и природных ресурсов. Установлено, что административными процедурами в области защиты окружающей среды и природных ресурсов понимается установленный законодательством Украины порядок деятельности органов публичной администрации, результатом которой является принятие административного акта (справки, разрешения, регистрации, свидетельства, решения, лицензии и т.п.), направленной на обеспечение природопользования объекта в соответствии с его целевым назначением с целью ведения хозяйственной деятельности, реализации интересов субъектов обращения в создании оптимальных условий жизнедеятельности.

Ключевые слова: административные процедуры в сфере экологии и природных ресурсов, окружающей среды, разрешение, лицензия, природный объект, публичные услуги, целевое назначение.

G.V. Manko Determination of Implementation of Administrative Procedures in the Field of Environmental Protection and Natural Resources

The article defines the concepts and features of administrative procedures in the field of environmental protection and natural resources. It is established that the administrative procedures in the field of environmental protection and natural resources means the procedure established by the legislation of Ukraine for public administration, which results in the adoption of an administrative act (certificate, permit, registration, certificate, decision, license, etc.) aimed at ensuring the use of nature. project in accordance with its intended purpose in order to conduct business activities, the interests of the subjects of treatment in creating optimal living conditions.

The first feature of the implementation of administrative procedures in the field of environmental protection and natural resources is that such services are provided by the state in the face of authorized bodies.

Also among the features of the implementation of administrative procedures in the field of environmental protection and natural resources is a specific range of subjects of treatment. As a rule, the subjects of administrative proceedings in the field of environmental protection and natural resources are those persons who are, in essence, nature users, ie persons who legally own a natural resource. For example, the

subject of the application for administrative procedures in the field of environmental protection and natural resources for the issuance of a license for the extraction of precious metals and precious stones, precious stones of organogenic formation, semi-precious stones is a business entity in the field of subsoil use.

The third feature of the implementation of administrative procedures in the field of environmental protection and natural resources is, as a rule, their paid nature. For example, it was established that for the issuance of a special subsoil use permit based on the results of the auction, it was established that the amount of the fee for the issuance of special subsoil use permits is determined by the results of the auction. The initial sale price of the permit at auction is calculated by the specially authorized central executive body for geological study and rational use of subsoil, based on the value of reserves and resources of minerals or subsoil areas in accordance with the Methodology for determining the initial sale price at auction of special subsoil use permit. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 15.10.2004 № 1374.

Keywords: *administrative procedures in the field of ecology and natural resources, environment, permit, license, natural object, public services, purpose.*

Постановка проблеми. Конституційно закріпленому праву громадян на безпечне довкілля кореспондує обов'язок держави здійснювати заходи щодо забезпечення та належного дотримання такого захисту. Визначення у статті 13 Конституції України керівних засад права власності на природні об'єкти та ресурси повинно бути відправними засадами, якими мають керуватися органи публічної адміністрації у здійсненні адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів [1]. Здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів відповідно до встановлених стандартів якості публічно-сервісної діяльності органів державної влади, є одним з ключових аспектів забезпечення реалізації прав, свобод та інтересів осіб у публічній сфері.

В межах національного правового поля не визначено поняття «адміністративні процедури у сфері захисту довкілля та природних ресурсів», але правозастосовча практика свідчить про використання такого терміну. Зокрема, офіційний інформаційний ресурс «Єдиний державний портал адміністративних послуг» поміж інших адміністративних послуг виділяє здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів[2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі аспекти проблеми дослідження понятійного апарату адміністративних процедур в цілому розглядали В. Б. Авер'янов, К. К. Афанасьєв, В. М. Бевзенко, Ю. П. Битяк, І. В. Дроздова, В. М. Гаращук, І. П. Голосніченко, С. В. Ківалов, І. Б. Коліушко, Т. О. Коломощ, В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, О. В. Кузьменко, А. С. Лагода, Є. О. Легеза, П. С. Лютіков,

Р. С. Мельник, Г. М. Писаренко, В. П. Тимошук, однак комплексне монографічне дослідження сутності здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів не проводилось, що обумовило актуальність проведення даного дослідження та стало відправною метою цієї наукової праці.

Невирішені раніше проблеми полягають у відсутності розуміння поняття адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів та виокремлення ознак зазначеного визначення.

Мета статті полягає в розкритті сутності адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Найглибше розробленим із зазначених напрямів можна впевнено назвати адміністративну процедуру як об'єкт дослідницької уваги. Взагалі, сутність та особливості юридичних процедур слугували предметом багатьох правових досліджень. І відправною точкою пошуків найбільш повних та точних дефініцій адміністративно-правової процедури зазвичай слугує розгляд лексичного наповнення поняття «процедура».

Протягом останнього десятиліття в наукових колах вітчизняної адміністративістики дедалі частіше ставиться запитання щодо евристичної цінності та практичної обґрунтованості настільки широкого, майже всеохоплюючого поняття. Приміром, Н. Л. Губерська вважає некоректним занадто широке смислове навантаження поняття «адміністративний процес», аргументуючи це недоцільністю поєднання юрисдикційного та позитивного аспектів адміністративного процесу в одному понятті; адміністративне судочинство, що кореспондує першому аспекту, та

адміністративно-управлінська діяльність, що відповідає другому, на думку дослідниці, належать до різних гілок влади, виконують різні завдання й об'єднуються під єдиною категорією не мають [3, с. 233].

Відомий представник української адміністративно-правової науки В.Б. Авер'янов намагався конкретизувати й дещо «звужити» широке розуміння, ведучи мову про окремі процесуальні інститути в межах адміністративного права й виділяючи: інститут адміністративного судочинства – процес розгляду справ в адміністративних судах; «позитивний» процесуальний інститут – реалізація повноважень органів виконавчої влади у частині внутрішньоорганізаційного управління, а також із підготовки та прийняття нормативних і індивідуальних правових актів; інститут адміністративного спору – процес розгляду в адміністративному порядку скарг приватних осіб; юрисдикційний інститут – процес застосування заходів адміністративного примусу [4, с. 10]. Такий підхід водночас і дозволяє продемонструвати широту застосування процесуальних інститутів в адміністративному праві, і знімає необхідність пошуку єдиної уніфікованої моделі адміністративного процесу, підкреслюючи своєрідність та унікальність кожного із зазначених інститутів.

Як зазначає Є. О. Легеза, виокремлення відносин щодо здійснення адміністративних процедур дозволяє змінювати «характер відносин між адміністративними органами та приватними особами; відмежовувати публічно-службову діяльність адміністративних органів від їх господарської діяльності; може використовуватися для розмежування діяльності органів влади щодо вироблення політики (розробки політичних програм, нормативних актів) та поточного адміністрування (вирішення конкретних життєвих ситуацій)»[5].

Першою особливістю здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів є те, що такі послуги надаються державою в особі уповноважених органів.

Також серед особливостей здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів є специфічне коло суб'єктів звернення. Як правило, суб'єктами звернення здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів є такі особи, які є за своєю сутністю є

природокористувачами, тобто особами, які на законних підставах володіють природним ресурсом. Наприклад, суб'єктом звернення щодо здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів з видачі ліцензії на видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органічного утворення, напівдорогоцінного каміння є суб'єкт господарювання у сфері надрокористування.

Третьою особливістю здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів є, як правило, їх платний характер. Наприклад, встановлено, що за видачу спеціального дозволу на користування надрами за результатами продажу на аукціоні встановлено, що розмір плати за надання спеціальних дозволів на користування надрами визначається за результатами проведення аукціону [6]. Початкова ціна продажу дозволу на аукціоні розраховується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення раціонального використання надр, виходячи з вартості запасів і ресурсів корисних копалин родовищ або ділянок надр відповідно до Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на користування надрами, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374 [7].

Четвертою особливістю здійснення адміністративних процедур у сфері захисту довкілля та природних ресурсів є мета їх отримання. Тобто метою таких послуг є забезпечення прав на використання об'єктів з обмеженим обігом з метою або без мети отримання прибутку. Природні ресурси, за своєю сутністю, як правило, є об'єктами з обмеженим обігом. Зокрема, реалізація права на використання земельної ділянки відповідно до її цільового призначення вимагає від майбутнього землекористувача отримання дозволу на розроблення проекту відведення земельної ділянки, що передбачено Земельним кодексом України [8], Законом України «Про землеустрій»[9], Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»[10].

При цьому, як правило, виходячи з того, що суб'єктом звернення є господарююча особа, то необхідно говорити про переслідування мети отримання їм прибутку. Наприклад, видача ліцензії на провадження господарської діяльності,

пов'язаної з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм та річок, як адміністративна процедура здійснення у сфері захисту довкілля та природних ресурсів Державним агентством рибного господарства України, на підставі нормативно-правових положень, визначених у Законі України від 02.03.2015 № 222–VIII «Про ліцензування видів господарської діяльності»[11]; Постанові Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» [12], Наказі Мінагрополітики від 31.05.2013 № 341, зареєстрованому в Мін'юсті 17.06.2013 за № 983/ 23512 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом, крім внутрішніх водойм (ставків)

господарств»[13] господарюючим суб'єктам з комерційною метою.

Висновки. Отже, з огляду на наведені особливості пропонуємо під адміністративними процедурами у сфері захисту довкілля та природних ресурсів розуміти встановлений законодавством України порядок діяльності органів публічної адміністрації, результатом якої є прийняття адміністративного акта (довідки, дозволу, реєстрації, свідоцтва, рішення, ліцензії тощо), спрямованої на забезпечення природовикористання об'єкта відповідно до його цільового призначення з метою ведення господарської діяльності, реалізації інтересів суб'єктів звернення у створенні оптимальних умов життєдіяльності.

Список використаних джерел:

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
2. Єдиний державний портал адміністративних послуг. URL:<https://poslугy.gov.ua/info/services/byservicescope/10>.
3. Губерська Н. Л. Адміністративний процес: сучасні підходи до визначення. *Адміністративне право і процес*. 2014. № 3 (9). С. 227–234.
4. Авер'янов В. Б. Значення адміністративних процедур у реформуванні адміністративного права. *Часопис Київськ. ун-ту права*. 2009. № 3. С. 8–14.
5. Легеза Є. О. Адміністративні послуги, що надаються міліцією громадської безпеки: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07. Дніпропетровськ: ДДУВС, 2011. 255 с.
6. Про затвердження переліків платних адміністративних послуг, які надаються Міністерством екології та природних ресурсів і Державною службою геології та надр: Постанова Кабінету Міністрів України від 1 червня 2011 р. № 705. *Офіційний вісник України*. 2011. № 51. Ст. 2037.
7. Про затвердження Методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціального дозволу на право користування надрами: постанова Кабінету Міністрів України від 15.10.2004 № 1374. *Офіційний вісник України*. 2004. № 42. Ст. 2772.
8. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2002. № 3-4. Ст. 27.
9. Про землеустрій: Закон України від 22.05.2003 р. *Відомості Верховної Ради України*. 2003. № 36. Ст.282.
10. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. *Відомості Верховної Ради України*. 1997. № 24. ст.170.
11. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 р. *Відомості Верховної Ради*. 2015. № 23. Ст.158.
12. Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України: Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609. *Офіційний вісник України*. 2015. № 68. Ст. 2232.
13. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності, пов'язаної з промисловим виловом, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств: Наказ Мінагрополітики від 31.05.2013 р. № 341. *Офіційний вісник України*. 2013. № 50. Ст. 1829.

References:

1. Konstytutsiia Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1996. № 30. St. 141.
2. Yedynyi derzhavnyi portal administratyvnykh posluh. URL:<https://posludy.gov.ua/info/services/byservicescope/10>.
3. Huberska N. L. Administratyvnyi protses: suchasni pidkhodydo vyznachennia. *Administratyvne pravo i protses*. 2014. № 3 (9). S. 227–234.
4. Aver'ianov V. B. Znachennia administratyvnykh protsedur u reformuvanni administratyvnoho prava. *Chasopys Kyivsk. un-tu prava*. 2009. № 3. S. 8–14.
5. Leheza Ye. O. Administratyvni posluhy, shcho nadaiutsia militsiiei hromadskoi bezpeky: dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.07. Dnipropetrovsk: DDUVS, 2011. 255 s.
6. Pro zatverdzhennia perelikiv platnykh administratyvnykh posluh, yaki nadaiutsia Ministerstvom ekolohii ta pryrodnykh resursiv i Derzhavnoiu sluzhboiu heolohii ta nadr: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 1 chervnia 2011 r. № 705. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2011. № 51. St. 2037.
7. Pro zatverdzhennia Metodyky vyznachennia pochatkovoï tsiny prodazhu na auktsioni spetsialnoho dozvolu na pravo korystuvannia nadramy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.10.2004 № 1374. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2004. № 42. St. 2772.
8. Zemelnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 25.10.2001 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2002. № 3-4. St. 27.
9. Pro zemleustrii: Zakon Ukrainy vid 22.05.2003 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 2003. № 36. St. 282.
10. Pro mistseve samovriaduvannia v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 21.05.1997 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*. 1997. № 24. st. 170.
11. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 r. *Vidomosti Verkhovnoi Rady*. 2015. № 23. St. 158.
12. Pro zatverdzhennia pereliku orhaniv litsenzuvannia ta vyznannia takymy, shcho vtratyly chynnist, deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.08.2015 № 609. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2015. № 68. St. 2232.
13. Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov provadzhennia hospodarskoi diialnosti, pov'iazanoi z promyslovym vylovom, krim vnutrishnikh vodoim (stavkiv) hospodarstv: Nakaz Minahropolityky vid 31.05.2013 r. № 341. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*. 2013. № 50. St. 1829.